

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Η εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από την βιβλιομετρική μελέτη των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (1956-2014): Μέρος Γ' – Περίοδος (2000-2014)

Κ. Τσιάμης¹, Γ. Βρυώνη¹, Ε. Βογιατζάκης², Α. Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», Αθήνα

Περίληψη

Τα ευρήματα της περιόδου 2000-2014, δείχνουν ότι τα άρθρα του περιοδικού παρακολουθούσαν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια και αυτής της περιόδου καταγράφηκε σημαντικός αριθμός άρθρων που αφορούσαν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη μικροβιακή αντοχή. Κατά την περίοδο 2000-2014, οι ερευνητές μελετούν και δημοσιεύουν άρθρα για τους Gram-θετικούς κόκκους και τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα είδη *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus* spp, β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας A, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella Enteritidis* και *Neisseria meningitidis*. Επίσης, στις σελίδες του περιοδικού καταγράφηκαν αρκετές εργασίες για τους ιούς της γρίπης (H1N1, H5N1, H3N2), τους ιούς της ηπατίτιδας (HAV, HBV, HCV), τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV) και τον Παρνοϊό B19. Αυτήν την περίοδο όμως, εκτός των κλασικών εκπροσώπων των μυκητιάσεων (*Candida*, *Aspergillus*), αρχίζουν σταδιακά να εμφανίζονται μελέτες και για άλλους μύκητες

με ιατρικό ενδιαφέρον, όπως *Fusarium* spp. και *Mucor* spp. Η τελική αποτίμηση για την περίοδο 1956-2014, είναι ότι η ύλη του περιοδικού διαχρονικά επηρεάζεται από την τρέχουσα εντόπια και διεθνή υγειονομική επικαιρότητα, από τα θέματα της Δημόσιας Υγείας, και ακολουθεί την εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας.

Λέξεις κλειδιά

βιβλιομετρία, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ιστορία μικροβιολογίας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462011

Fax: 210-7462210

e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των υπευθύνων έκδοσης του περιοδικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, το έντυπο συνέχισε την έκδοσή του και τον 21ο αιώνα. Η εκδοτική δραστηριότητα κατά τον 20ό αιώνα, χαρακτηρίστηκε από δημοσιεύσεις που ακολουθούσαν την επικαιρότητα της κάθε εποχής. Οι μικροοργανισμοί που κατά καιρούς αναλύθηκαν στις σελίδες του περιοδικού, όπως *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris*, *Clostridium perfringens*, *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, όριζαν για δεκαετίες τα βακτηριακά ενδιαφέροντα της εργαστηριακής πράξης. Μυκητιάσεις, ιογενή νοσήματα αλλά και νέες τεχνικές δημοσιεύονται στις σελίδες του περιοδικού. Τα θέματα όμως που αποδείχθηκαν ως η γέφυρα που ένωσε τα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, ήταν οι μοριακές τεχνικές και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Η μετάβαση αυτή, στο πλαίσιο του εκδοτικού ενδιαφέροντος, ανέδειξε το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των δημοσιεύσεων που αφορούσαν στις εφαρμογές των μοριακών τεχνικών και που αναδείκνυε ότι η PCR είχε ενσωματωθεί στα Ελληνικά μικροβιολογικά εργαστήρια και ότι το ενδιαφέρον για τις δυνατότητές της ήταν διαρκές. Αναδείκνυε επίσης το σοβαρό πρόβλημα, της καταγραφόμενης σταδιακής αύξησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και των αναδυόμενων νέων και παλαιών λοιμωδών νοσημάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. από τα τέλη της δεκαετίας του '90 άρχισε μια σταδιακή αύξηση των

δηλωμένων κρουσμάτων λοιμώδους αιτιολογίας, σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. (Διαγράμματα 1 & 2)

Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2000-2014): η εποχή των νεοαναδυόμενων-παλαιών και νέων-λοιμώξεων

Κατά την περίοδο αυτή, για άλλη μια άλλη μια φορά στην ύλη του περιοδικού, τα άρθρα για τα βακτήρια σημείωσαν υψηλότερο ποσοστό (57%). Επίσης, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αυξήθηκαν ιδιαίτερα τα άρθρα για τους ιούς και τους μύκητες (25,5% και 16% αντίστοιχα), προφανώς εις βάρος των άρθρων με παρασιτολογικό περιεχόμενο, τα οποία συνέχισαν τη διαχρονικά καθοδική τους πορεία, αντιστοιχώντας μόλις στο 1,5% επί συνόλου της ύλης. (Διάγραμμα 3). Για ειδικά θέματα όπως το AIDS, ο αριθμός των δημοσιεύσεων είναι πολύ μικρός διότι με την έναρξη της επιδημίας άρχισε την έκδοσή του το ειδικό επιστημονικό περιοδικό «Ελληνικά Αρχεία του AIDS» στο οποίο δημοσιεύονται κατά κύριο λόγο τα σχετικά άρθρα. Στην ειδική θεματολογία, και σε αυτήν την περίοδο, κυριαρχούν ξανά και με διαφορά οι ενόητες που αναδείχθηκαν κατά την περασμένη δεκαετία, δηλαδή οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η συναφής προς αυτήν ενόητη της αντοχής στα αντιβιοτικά.¹⁻⁶ (Διάγραμμα 4)

Ανά γνωστικό αντικείμενο, για άλλη μια φορά η μεγαλύτερη αναλογία ανήκει στις συστηματικές λοιμώξεις, ενώ παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα αύξηση των άρθρων της Αιματολογίας, τα οποία μετά από πολλές δεκαετίες, προσπερνούν αυτά της Ιατρικής Βιοχημείας

Διάγραμμα 1 Αριθμός δηλωμένων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων για την Ελληνική επικράτεια, 1970-2008. (Πηγή: ΕΣΥΕ – ίδια επεξεργασία)

Διάγραμμα 2 Αριθμός λοιμωδών και παρασιτικών περιστατικών. Πηγή: Ετήσια Δελτία εξελθόντων ασθενών ανά κατηγορία νόσων και γεωγραφικό διαμερίσματος μόνιμης διαμονής, Κατηγορία: Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία. (Περίοδος 1970-1999)

Διάγραμμα 3

Κατανομή (%) των δημοσιεύσεων ανά βιολογική ομάδα μικροοργανισμών (2000-2014)

και της Εργαστηριακής Ανοσολογίας. (Διάγραμμα 5). Στην ενότητα των διαγνωστικών μεθόδων, παρατηρείται η παγίωση ενός υψηλού αριθμού άρθρων σχετικών με τις μοριακές μεθόδους. (Διάγραμμα 6) Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η διαπίστωση της μείωσης των άρθρων για τις ανοσολογικές μεθόδους που αγγίζει το 10%. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι κατά την υπό μελέτη περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη (1990-99), η εντοπισμένη αυτή μείωση του αριθμού των άρθρων για τις ανοσολογικές μεθόδους συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση στις αντίστοιχες μοριακές. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί ακριβώς στον αριθμό των επιπλέον άρθρων που καταγράφηκαν στις μοριακές τεχνικές δικαιολογώντας έως ένα βαθμό την άνοδό τους στα ίδια επίπεδα με τις ανοσολογικές μεθόδους. Επίσης, είναι άκρως ενδιαφέρον το στοιχείο ότι οι μελέτες των Ελ-

λήνων μικροβιολόγων αναφορικά με τις μοριακές τεχνικές, ακολουθούν διαχρονικά και πιστά τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές όλων των παραλλαγών της PCR.⁷

Από την επιμέρους μελέτη των άρθρων της περιόδου, παρατηρήθηκε ότι οι κατηγορίες βακτηριδίων που αποτυπώθηκαν στα άρθρα, ήταν, τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια, οι Gram-θετικοί κόκκοι και σε μικρότερο αριθμό, αλλά εμφανώς μεγαλύτερο από όλους τους άλλους μικροοργανισμούς, τα διάφορα νηματοειδή βακτήρια. (Διάγραμμα 7) Γενικά, οι μικροοργανισμοί που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν οι *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus* spp, β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α καθώς και λοιποί *Streptococcus* spp. Και την περίοδο αυτή συνεχίζεται το ενδιαφέρον που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη δεκαετία και

Διάγραμμα 4 | Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (2000-2014)

Διάγραμμα 5 | Αριθμός άρθρων, ανά γνωστικό αντικείμενο (2000-2014)

Διάγραμμα 6 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (2000-2014)

αφορούσε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων με θέμα τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α. Για τους υπόλοιπους μικροοργανισμούς, κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης ακολουθούσαν: *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella Enteritidis* και *Naisseria meningitidis*.

Με αμιγώς βιβλιομετρικά κριτήρια, αν και οι σταφυλόκοκκοι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό άρθρων, υψηλός χαρακτηρίζεται και ο αριθμός των άρθρων που αφορούσαν τη φυματίωση. Η χρονολογική διασπορά των δημοσιεύσεων για το *Mycobacterium tuberculosis* εντοπίζεται κυρίως στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, συνεχίζοντας το ενδιαφέρον που εμφανίστηκε κατά την περίοδο 1990-1999. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τη δεκαετία του 1970 οι αναφορές για τη νόσο ήταν σπάνιες (μόλις 4) για να καταλήξουμε κατά την τρέχουσα περίοδο να αποτελεί σημαντικό τμήμα των δημοσιεύσεων. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας πενταετίας, αν και αποτυπώνουν πλέον χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, εντούτοις δεν είναι αρκετά για να «αποχαρακτηρίσουν» τη φυματίωση από τον τίτλο της ως αναδυόμενο νόσημα. Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για ένα μικροοργανισμό που «εισέβαλε» στα ενδιαφέροντα των Ελλήνων μικροβιολόγων τη δεκαετία του '90 και σήμερα απέκτησε τη δική του σημαντική θέση στο πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Πρόκειται για το *Acinetobacter baumannii*, του οποίου ο αριθμός των δημοσιεύσεων διπλασιάστηκε και ανα-

δείχθηκε ως μείζον πρόβλημα και σηπτικό αίτιο των λοιμώξεων στις ΜΕΘ.⁸

Όπως αναφέρθηκε, και οι δημοσιεύσεις της Μυκητολογίας εμφάνισαν ιδιαίτερη αύξηση. Αυτήν την περίοδο όμως, εκτός των κλασικών εκπροσώπων των μυκητιάσεων (*Candida*, *Aspergillus*), αρχίζουν σταδιακά

Διάγραμμα 7 Αριθμός άρθρων ανά μικροβιακή ομάδα (2000-2014)

να εμφανίζονται μελέτες και για άλλους μύκητες με ιατρικό ενδιαφέρον, όπως *Fusarium spp.* και *Mucor spp.* Το υψηλό επίπεδο της κατάρτισης των Ελλήνων μικροβιολόγων, στο θέμα των μυκητιάσεων, αποτυπώνεται μέσα από τις δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν πλέον απλές ανασκοπήσεις, αλλά μελέτες που συνδυάζουν τη χλωρίδα και τον αποικισμό των νοσοκομείων, την ευαισθησία και την αντοχή των μυκήτων, τη συσχέτιση των μυκητιάσεων με ειδικές ομάδες ασθενών, χωρίς να παραλείπονται βέβαια οι αναφορές και στο κόστος νοσηλείας.⁹⁻¹³ (Διάγραμμα 8)

Η Ιολογία πάντα αποτελούσε ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ύλης του περιοδικού. Ο εντοπισμός του αυξημέ-

νου αριθμού άρθρων ιολογικού ενδιαφέροντος για αυτήν την περίοδο, εκτός των άλλων, μπορεί να εξηγηθεί από την εμφάνιση συγκεκριμένων επιδημικών εκρήξεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2010, με προεξάρχουσες αυτές των ιών Coxsackie και του ιού της γρίπης Α (H1N1).¹⁴⁻¹⁵ Στο γενικότερο ενδιαφέρον της περιόδου μπορούμε να ξεχωρίσουμε, σε συνέχεια της προηγούμενης δεκαετίας, τις δημοσιεύσεις για τις ηπατίτιδες (HAV, HBV, HCV), τους ερπητοϊούς, τον κυτταρομεγαλοϊό, αλλά και μια σειρά άρθρων που ξαναθύμισαν στο αναγνωστικό κοινό κάποιους «παράξενους» ιούς όπως τους Norovirus, Astrovirus, και Borna.¹⁶ (Διάγραμμα 9). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η

Διάγραμμα 8

Αριθμός άρθρων για μύκητες, ανά είδος μυκητιάσεων (2000-2014)

Διάγραμμα 9

Αριθμός άρθρων ανά τύπο ιών (2000-2014)

σταθερή παρουσία άρθρων για τον Parvovirus B19, ο οποίος μετά την πρώτη βιβλιογραφική του αναφορά την περίοδο 1990-1999, στην υπό μελέτη περίοδο, σημείωσε 5 καταγραφές. Πάντως, οι ιοί της γρίπης αποτέλεσαν με διαφορά από τους λοιπούς, το προσφιλές θέμα της περιόδου, με προεξάρχοντα τον H1N1, ακολουθούμενο από τους H5N1 και H3N2.

Συνοπτικά, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από αρκετές αναδρομικές μελέτες, εργασίες σχετικά με νοσοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώξεις κοινότητας και ευαισθησίες αντιβιοτικών. Τα δεδομένα που αναδύθηκαν από τις δημοσιεύσεις αποκάλυψαν ουσιαστικά τη μελλοντική διάθεση των Ελλήνων μικροβιολόγων αναφορικά με τη διαχρονική ελληνική «πληγή» της έλλειψης βάσεων δεδομένων στα νοσοκομεία και ειδικότερα στις ΜΕΘ. Οι δημοσιεύσεις του Δελτίου πλέον παρουσίασαν τις πρώτες βάσεις δεδομένων, οι οποίες αν και χαρακτηρίζονται «τοπικού» ενδιαφέροντος, αφού αναφέρονται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, εντούτοις αφενός έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και χρηστικότητα για το περιβάλλον μιας μονάδας, αφετέρου μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μεγαλύτερης κλίμακας συνεργασίες και καταγραφές.

Κλείνοντας την αναφορά στην εν λόγω περίοδο πρέπει να αναφερθεί ότι το περιοδικό παρουσίασε στα τεύχη του και επιλεγμένη διεθνή βιβλιογραφική ενημέρωση. Από τις προτεινόμενες βιβλιογραφικές αναφορές διαφαίνεται και το μικροβιολογικό ενδιαφέρον της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρονται προτεινόμενα άρθρα για τη γρίπη, την ανάγκη για προσυμπτωματικό έλεγχο της φυματίωσης σε πρόσφυγες και μετανάστες, τη διεισδυτική καντιντίαση, καθώς και άρθρα για την απολύμανση και αντισηψία των νοσοκομειακών χώρων.

Γενική αποτίμηση της περιόδου 1956-2014

Η ολοκλήρωση της μελέτης της υπό διερεύνηση περιόδου σηματοδοτεί και το τέλος της γενικότερης ανασκόπησης που επιχειρήθηκε για το χρονικό διάστημα 1956-2014. Η συγκριτική γραφική αποτύπωση, μας παρέχει πλέον τη δυνατότητα εξαγωγής συνολικών συμπερασμάτων.

Από τα διαγράμματα γίνεται εμφανές ένα χρονικό σημείο-σταθμός στην εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας, που ορίζεται στη δεκαετία του '90. (Διαγράμματα 10-12) Σχετικά με τον αριθμό των άρθρων ανά ομάδα περιεχομένου διακρίνεται η διασπορά του ενδιαφέροντος σε διάφορα πεδία κατά τα πρώτα τριάντα χρόνια του περιοδικού. Η δεκαετία του '90 όμως χαρακτηρίζεται από την αύξηση των εργασιών που διαπραγματεύονται τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τις αντίστοιχες αντοχές των στελεχών. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ενδιαφέρον σαφώς μετατοπίστηκε από εκείνη τη δεκαετία σε αυτήν τη θεματολογία, η οποία ακόμα και σήμερα καλύπτει μεγάλο μέρος της ετήσιας ύλης του περιοδικού. Επίσης, όπως διακρίνεται στο αραχνοειδές γράφημα (διάγραμμα 11), φαίνεται ότι οι μελέτες για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τις μικροβιακές αντοχές συμβαδίζουν χρονικά έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη δεκαετία του '90. Η δεκαετία του '90 σηματοδοτεί όμως και μια άλλη μεγάλη αλλαγή, αυτή της στροφής προς τις μοριακές μεθόδους. Κρίνοντας από την αυξητική τάση που ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του '80 και κορυφώνεται σταδιακά έως τις ημέρες μας, μπορεί κάποιος να προβλέψει ότι οι αναφορές στις μοριακές διαγνωστικές μεθόδους συνεχώς θα αυξάνουν.

Διάγραμμα 10 Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (1956-2014)

Διάγραμμα 11 Αλληλοεπικάλυψη και κατανομή άρθρων νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακών αντοχών

Διάγραμμα 12 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1956-2014)

Από την μελέτη των άρθρων όλης της περιόδου, για τις επιμέρους κατηγορίες βακτηριδίων, παρατηρείται ότι διαχρονικά τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και οι Gram-θετικοί κόκκοι ήταν αυτά που μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον. (Διάγραμμα 13). Επίσης, μια ενδελεχής μελέτη των αναφορών των κυριότερων εκπροσώπων κάθε κατηγορίας, αποτύπωσε μια ενδιαφέρουσα πορεία σχετικά με το μικροβιολογικό ενδιαφέρον κάθε εποχής. (Διάγραμμα 14). Από τη δεκαετία του '80 σημειώνεται μια σταδιακή αύξηση των αναφορών σε μικροοργανισμούς όπως *Staphylococcus* spp., *E.coli*, *Pseudomonas aureginosa*, *Streptococcus* spp, *Salmonella* spp, *Mycobacterium tuberculosis*. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τη δεκαετία του '90

σημειώνεται ταυτόχρονη σταδιακή μείωση του αριθμού των αναφορών όλων των μικροοργανισμών (αν και παραμένουν σε γενικά υψηλά επίπεδα), εκτός του *Mycobacterium tuberculosis* του οποίου οι αναφορές αυξάνουν. Το γεγονός αυτό ίσως επιβεβαιώνει, αυτό που προαναφέρθηκε, δηλαδή ότι το αναδυόμενο ξανά θέμα της φυματίωσης –μετά τον εφησυχασμό της προηγούμενης περιόδου– ευαισθητοποίησε και πάλι τους Έλληνες μικροβιολόγους και κλινικούς ιατρούς και συνεχίζει να τους απασχολεί και σήμερα ιδιαίτερα.

Αντίστοιχη προσπάθεια επιχειρήθηκε για την εξέλιξη των αναφορών των μυκήτων. Πολύ νωρίς διακρίνουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τις ευκαιριακές μυκητιάσεις ήδη από τη δεκαετία του '80.

Διάγραμμα 13 Αριθμός άρθρων ανά μικροβιακή ομάδα (1956-2014)

Διάγραμμα 14 Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων μικροοργανισμών (1956-2014)

Τις επόμενες όμως δεκαετίες θα κάνουν ηχηρή την παρουσία τους οι μυκητιάσεις του υποδόριου ιστού. Αυτή η σταδιακή αντιστροφή ίσως αποτυπώνει και μια μελλοντική μετατόπιση του ελληνικού επιστημονικού ενδιαφέροντος για τις μυκητιάσεις σε άλλες κατηγορίες, σε συνάρτηση πάντα με το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων. (Διάγραμμα 15) Επίσης, αρκετά ενδιαφέροντα είναι η εικόνα της εξέλιξης αναφορικά με τους δυο πιο συχνούς εκπροσώπους, την κάντιντα και τον ασπέργιλλο. Τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον ασπέργιλλο, χωρίς βέβαια η μείωση των αναφορών της κάντιντα να συνεπάγεται και μεί-

ωση της σημασίας της στις μυκητιασικές λοιμώξεις. (Διάγραμμα 16)

Η εξέλιξη της Ιολογίας θεωρούμε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι οι αναφορές ακολουθούν επί της ουσίας τις διεθνείς εξελίξεις και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες περιόδους της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Η πορεία τους αποτυπώνει ανάγλυφα την ιστορία των ιογενών νοσημάτων από το μέσο του 20ού αιώνα όταν κυριαρχούσε παγκοσμίως η πολιομυελίτιδα. Οι δεκαετίες του '70 και του '80 θα αναδείξουν τις ηπατίτιδες, ενώ η νέα χιλιετία έφερε στο προσκήνιο νέες οντότητες με κυρίαρχη τη γρίπη. (Διάγραμμα 18)

Διάγραμμα 15

Αριθμός άρθρων για μύκητες, ανά είδος μυκητιάσεων (1956-2014)

Διάγραμμα 16

Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων μυκήτων (1956-2014)

Διάγραμμα 17 | Αριθμός άρθρων ανά τύπο ιών (1956-2014)

Διάγραμμα 18 | Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων ιών (1956-2014)

Συμπεράσματα

Η μελέτη των δημοσιεύσεων στο Δελτίο της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας κατά τα έτη 1956-2014, αποτύπωσε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας. Η κάθε δεκαετία είχε τις δικές της προεξάρχουσες νοσολογικές οντότητες, διαφορετικές διαγνωστικές προκλήσεις και ένα συγκεκριμένο φάσμα μικροοργανισμών που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον κάθε εποχής. Οι δημοσιεύσεις του περιοδικού έδιναν το στίγμα σε κάθε δεκαετία αναφορικά με τα φλέγοντα υγειονομικά ζητήματα, λοιμώδους αιτιολογίας, που άπτονταν της Δημόσιας Υγείας και τα οποία συχνά συνέπιπταν με τα προβλήματα του παγκόσμιου υγειονομικού χάρτη. Επιπλέον, η βιβλιομετρική αποτύπωση των δημοσιεύσεων κατέδειξε ότι οι Έλληνες μικροβιολόγοι παρακολουθούσαν στενά τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας στην ελληνική πραγματικότητα τις νέες διαγνωστικές τεχνικές. Υπαρκτοί κίνδυνοι και δυνητικοί παράγοντες που θα πυροδοτούσαν μελλοντικά υγειονομικά προβλήματα (π.χ. νοσοκομειακές λοιμώξεις) είχαν έγκαιρα εντοπιστεί και αναδειχθεί μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Η τελική αποτίμηση είναι ότι η ύλη του περιοδικού διαχρονικά επηρεάζεται από την τρέχουσα εντόπια και διεθνή υγειονομική επικαιρότητα αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει νοσολογικές οντότητες και καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν σοβαρά προβλήματα σε υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σε επόμενη μελέτη μας θα διερευνηθεί η ύλη του περιοδικού σε σχέση με τους συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσης των εργασιών, σε κάθε περίοδο. Μια πρώτη προσέγγιση του θέματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σημαντική επίδραση από τα εργαστήρια «πρώτης γραμμής» κάθε περιόδου και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, ανά περίοδο, ήταν σε απόλυτη συνάρτηση με τους υπευθύνους των εργαστηρίων αυτών.

Το Δελτίο της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής Μικροβιολογικής οικογένειας, συνεχίζει και στη νέα χιλιετία να ανταποκρίνεται στις εγχώριες υγειονομικές προκλήσεις, αλλά και σε αυτές ενός «παγκοσμιοποιημένου» μικροβιολογικού φάσματος, αποτελώντας το μοναδικό πια ελληνικό περιοδικό της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Είναι στη διάθεση και επιστημονικό ενδιαφέρον των Ελλήνων Μικροβιολόγων να συνεχίσει την πορεία του, σε πείσμα των καιρών της οικονομικής κρίσης, ένδειας πόρων και κυρίως έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Ως συγγραφείς της παρούσας ανασκόπησης, αλλά και μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, υποσχόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το Δελτίο να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία, αποτελώντας ένα βήμα επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων ανά την ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός αυτής, όπως αυτό επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική του μορφή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό μέσω του διαδικτύου.

Summary

The evolution of the Greek Microbiology through a bibliometric study of the publications of *Acta Microbiologica Hellenica* (1956-2014): Part C (2000-2014)

C. Tsiamis¹, G. Vrioni¹, E. Vogiatzakis², A. Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Department of Microbiology, General Chest Hospital "Sotiria", Athens, Greece

The period 2000-2014, is mainly characterized by studies on hospital infections and antimicrobial resistance, a major problem of Public Health in Greece. The articles mainly focused on Gram-pos-

itive cocci and Gram-negative aerobic bacteria, with *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus* spp, *beta-haemolytic streptococcus* Group A, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella Enteritidis* και *Neisseria meningitidis* being primarily identified. The favorite subjects of Virology were the influenza viruses (H1N1, H5N1, H3N2), the disease of hepatitis (HAV, HBV, HCV), cytomegalovirus (CMV) and Parvovirus B19. During this period, besides the classical fungal representatives (*Candida*, *Aspergillus*), we notice the gradual introduction of other fungal species of medical interest, such as *Fusarium* spp. and *Mucor* spp. According to our findings, during the period 1956-2014, the journal follows the Greek Microbiology evolution, the scientific timeliness and the major infectious diseases and Public Health problems of the country.

Key words

Acta Microbiologica Hellenica, bibliometrics, history of microbiology

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των άρθρων που έχουν δημοσιευτεί για την κάθε ενότητα και θεματολογία και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μειωμένη σημασία των υπολοίπων.

1. Παπαβέντσης Δ, Πανταζή Π, Κουσκουμπέκου Φ, Μήτση Μ, Γουργούλη Κ, Κονδύλη Λ. και συν. Αποτελέσματα καλλιιεργειών στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εκτίμηση αντοχής στα αντιβιοτικά των συχνότερων στελεχών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2002; 47:144-152.
2. Αποστολοπούλου Ε, Νικολούδη Π, Μίχτη Α, Φίλη Α, Κάτσαρης Γ. Κόστος νοσοκομειακής βακτηριαμίας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Αύξηση της διάρκειας νοσηλείας, επιπρόσθετο κόστος αντιβιοτικών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2003;48 (2):100-105.
3. Πολυδώρου-Φράγκου Φ, Καμπιλάκη Ε, Μολδοβανίδου Κ, Παστόρε Ε, Βαχτζεβανίδου Θ, Μαλακά-Λαμπρέλλη Ε. Αντοχή και οροτυπία στελεχών *Paeruginosa* κατά την 16ετία 1988-2003. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2005; 50 (5):300-307.
4. Λαμπριανίδου Ε. Απολυμαντικά-αντισηπτικά: είδη, τρόπος δράσης και ρόλος τους στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών επιδημιών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2009; 54 (4):183-190.
5. Ξανθάκη Α, Σκανδάμη Β, Τούτουζα Μ, Καραμπάση Β, Λάζαρης Κ, Κοντού-Καστελλάνου Χ. Χαρακτηριστικά και φαινότυπος αντοχής κλινικών στελεχών εντερόκοκκου ανθεκτικών στη βανκομυκίνη. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2002;47 (5):392-397.
6. Αποστολοπούλου Ε, Νικολούδη Π, Μίχτη Α, Φίλη Α, Κάτσαρης Γ. Κόστος νοσοκομειακής βακτηριαμίας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: αύξηση της διάρκειας νοσηλείας, επιπρόσθετο κόστος αντιβιοτικών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2003;48 (2):100-105.
7. Παπαρρασκεάς Ι, Brisse S, Verhoef J, Λεγάκης Ν. Ο προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας της υπομονάδας 16S του ριβοσωμικού RNA (16S rRNA) ως μέθοδος για την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων στο αίμα. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2004;49 (3):196-204.
8. Νταφοπούλου Κ, Πούλου Α, Μακρής Δ, Χατζηχριστοδούλου Χ, Τσακρής Α, Πουρνάρας Σ. Μεταλλάξεις σχετιζόμενες με ανάπτυξη αντοχής στην κολιστίνη σε κλινικά στελέχη *Acinetobacter baumannii*. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2013;58 (4):19-26.
9. Χριστάκης Γ. Διεισδυτικές λοιμώξεις από ευκαιρικά παθογόνους μύκητες στους ασθενείς με κακοήθειες επεξεργασίες. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2003; 48 (6):340-351.
10. Σκαρμούτσου Ν. Αιματογενής διασπορά βλαστομυκήτων του γένους *Candida* spp: Αναδρομική μελέτη έξι ετών σε τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο (1998-2003).

- Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2004;49 (1):51-60.
11. Χωριανοπούλου Μ, Καβελλοπούλου Μ, Χατζοπούλου Σ, Δαΐκος Γ, Λαμπρόπουλος Σ, Λεγάκης Ν. Αποικισμός του περιβάλλοντος σε νεοϊδρυθείσα μονάδα εντατικής θεραπείας. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2006; 51 (1):36-41.
 12. Μητρούσια-Ζιούβα Α. Μυκητιακές λοιμώξεις σε ειδικές ομάδες ασθενών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2008; 53 (2):70-72.
 13. Κατσιφά Ε, Τσουλφά Σ, Τσορλίνη Ε, Κοντοδήμου Α, Χατζηστεφάνου Μ. Κατανομή και αντοχή ειδών *Candida* σε κλινικές γενικού νοσοκομείου. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2000; 54(3):298-303.
 14. Εξηντάρη Μ, Γκιούλα Γ, Μελίδου Α, Ράπτης Δ, Μαυροειδή Β, Μπουζιά Α. και συν. Επιδημία ή πανικός των Μ.Μ.Ε. οι Coxsackie Β λοιμώξεις το 2002. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2004;49 (3):190-195.
 15. Βρυώνη Γ, Τσακρής Α. Η γενετική προέλευση και η δυναμική του νέου ιού της γρίπης Α (H1N1): νεότερα δεδομένα. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2009; 54 (4):171-174.
 16. Χατζάκη Μ, Λεγάκης Ν, Πούρνου Ι, Guenounou Μ, Ματσιώτα-Bernard Π. Μια ανασκόπηση στην αναζήτηση κυτταρομεγαλοϊού σε κλινικά δείγματα κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 20 μηνών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2002; 47 (1):38-40.